

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF
THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY
DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL
EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES
(LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN
ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS
(LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE
HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN
CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD
TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND
RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL
UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF
FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS
MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**MIRJURAYEV Elbek Mirshavkatovich**

DSc, professor

Center for the development of professional qualifications of medical workers
under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan,**ADAMBAYEV Zufar Ibragimovich**

DSc

Urgench branch of the Tashkent Medical Academy

SAMIYEV Asliddin Sayitovich

PhD

Samarkand State Medical University

ERGASHEV G'ulom Bo'riyevich

Central district hospital of the Narpai district

MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS**For citation:** Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom.
Modern problems of dorsalgia in Modic type spondylodiscitis // Journal of Biomedicine and Practice.
2024, vol. 9, issue 4, pp.223-229 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710066>**ABSTRACT**

Modic changes are pathological changes in the vertebrae and its end plates in the form of bone marrow edema, fatty degeneration or osteosclerosis, detected by magnetic resonance imaging (MRI). The main clinical picture with Modic is persistent dorsalgia of varying severity, which often causes difficulties in diagnosis and treatment. Modern information on pathogenesis, classification, clinical manifestations and treatment is presented.

Keywords: aseptic spondylodiscitis, Modic, bone marrow edema, lower back pain, dorsalgia.**МИРДЖУРАЕВ Елбек Миршавкатович**

Д.м.н., профессор

Центр развития профессиональной квалификации медицинских
работников при Министерстве Здравоохранения Республики Узбекистан**АДАМБАЕВ Зуфар Ибрагимович**

Д.м.н.

Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии

САМИЕВ Аслиддин Сайитович

К.м.н.

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

ЭРГАШЕВ Гулом Буриевич

Центральная районная больница района Нарпай

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОРСАЛГИИ ПРИ СПОНДИЛОДИСЦИТАХ ПО ТИПУ МОДИК

АННОТАЦИЯ

Изменения по типу Модик – патологические изменения в позвонках и его концевых пластинах в виде отека костного мозга, жировой дегенерации или остеосклероза, выявляемые при магнитно резонансной томографии (МРТ). Основным в клинической картине при Модик является стойкая дорсалгия различной степени выраженности, который часто вызывает трудности в диагностике и лечении. Представлены современные сведения патогенеза, классификации, клинических проявлений и лечения.

Ключевые слова: асептический спондилодисцит, Модик, отек костного мозга, боли в пояснице, дорсалгия.

МИРДЖУРАЕВ Элбек Миршавкатович

Т.ф.д., профессор

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш Вазирлиги тиббиёт ходимлари касбий квалификациясини ривожлантириш Маркази

АДАМБАЕВ Зуфар Ибрагимович

Т.ф.д.

Тошкент Тиббиёт Академияси Ургенч филиали

САМИЕВ Аслиддин Сайитович

Т.ф.н.

Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети

ЭРГАШЕВ Гулом Буриевич

Нарпай тумани Тиббиёт Бирлашмаси неврология бўлими

МОДИК БЎЙИЧА СПОНДИЛОДИСЦИТЛИ ДОРСАЛГИЯЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Модик типига ўзгаришларга-иккала ёнма-ён умуртқалар оралиғидаги ва уларнинг ташқи пластинкасидаги патологик ўзгаришлар, яъни суяк тўқимасидаги шиш, ёғли дегенерацияси ва остеосклерозлари (магнитли резонанс текшириш орқали аниқланади) киради. Асосий клиник жихатидан Модикда турлича кўринишдаги турғун бўлган дорсалгиялар бўлиб, улар кўпинча ташхислашда ва даволашда қийинчиликларга сабаб бўлмоқда. Патогенизи, классификацияси, клиник намоён бўлиши ва даволашда замонавий маълумотлар келтирилган.

Калит сузлар: асептик спондилодисцит, Модик, суяк тўқимасида шиш, бел сохасидаги оғриқ, дорсалгия.

Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотида кўра (Global Burden of Disease Study) бел сохасидаги оғриқ хозирги вақтда меҳнатга лаёқатсизлик ёши бўйича биринчи ўринни эгаллаб турибди. [7,8,13,27]. Дорсопатиялар дунё бўйича турли популяциялар ичида бир хил миқдорда учраб келмоқда. [1, 3, 5, 7,9]. Етук ёшдаги кишилар ичида дорсопатияларнинг тарқалиши охириги ўн йиллар ичида икки баробарга ошди ва бу ахолининг ўртача яшаш даври ва қаришининг ортгани билан боҳлиқдир [3,6, 8,27].

Бел сохасидаги кўп учрайдиган сабабларига спондилоартрозлар, спондилёзлар, остеохондроз, протрузиялар ва диск чурраси, стенозловчи жараёнлар, ҳамда асептик спондилодисцитлар ҳисобланмоқда. Яқин вақтлардан узоқ вақт кечувчи дорсалгиялар бор беморларда МРТ текширишлари орқали суяк тўқимасида ва иккала ёнма-ён умуртқаларни ураб турувчи пластинлардаги патологик ўзгаришли кўринишда асептик спондилодисцит аниқланмоқда [1,7].

М. Modic ва ҳаммуалифлар 1988 й. бу ўзгаришларни уч типга киритиб классификациялаган, улардан ҳар бири МРТдаги ўзига хос сигналлар билан характерланади

[14]. Бу охирги спондилопатиялар Modic changes (Mch) деб номланган. Mch-бу суяк тўқимасида ва иккала ёнма-ён умуртқаларни ураб турувчи пластинлардаги суякларнинг деструкциясиз зарарланишини МРТ да аниқланиши билан намоён бўлади.

Модикнинг МРТдаги ўзгаришларига хос симптомларидан ўраб турувчи пластинларнинг дегенерацияси билан яқунланади:

- Модик-1: ↓T1 ва ↑T2 – ўраб турувчи пластинларда ва унга яқин бўлган суяк тўқимасида шиши;
- Модик-2: ↑T1 ва изо- ёки ўртача ↑T2 – суяк тўқимасида ёғли ўзгаришлар;
- Модик-3: ↓T1 ва ↓T2 – остеосклероз, суяк тўқимасининг суяк трабекулалари билан қалинлашуви.

Модик-1даги ўзгаришларда умуртқа ташқи пластинида узурацияси ва умуртқа танасида шиш ва ялиғланишнинг яққолашуви қон томирли грануляцион тўқималар билан намоён бўлади. Бунда умуртқанинг трабекуляр структураси ва суяк тўқимасидаги ўзгаришлар хос эмас. МРТ текширишда T1 режимда (ликвор тўқ рангда бўлганда) сигналнинг паст даражадалиги, T2 режимда (ликвор ёрқин рангда) сигналнинг юқори даражадалиги намоён бўлади (1 расм). Шундай қилиб, Модик-1 даги ўзгаришда суяк тўқимасида шиш ва ялиғланиш мавжудлиги билан намоён бўлади [14].

Ёғлик дегенерациянинг шишдан фарқлаш учун ёғни ютувчи STIR ёки T2 FS режим ишлатилиб, бунда шиш кесмаларда ўзгармаган ҳолатда сақланиб қолади. Модик -2даги ўзгаришларда умуртқа танаси ва суяк тўқимасда қизил суяк кўмиги ишемия туфайли сариқга алмашинади, натижада ёғлик инволюция кузатилади. Модик-2 МРТ кесимларида T1 сигнал юқори даражада T2 сигнал эса ўртача даража кўринишда бўлиб, бу гемопоитик қизил суяк кўмиги сариқга айланишидан далолатдир. (1 расм).

Модик -3 да умуртқа суяк тўқимаси зинчлигининг ва трабекуляр структураси ўзгариши МРТ кесимида иккала режимда сигнал даражасини пасайганлигини кўрсатади(1 расм).

1 расм. Модикни МРТда кўриниши.

Модик-1 да спондилопатиялар 52% ҳолатларда Модик-2 га, 40% ларда бир неча сигментларга ва 8% гинаси эса миёрий ҳолатга қайтиши аниқланган. Маълумотларга кўра Модик-1 бўйича беморларда асептик спондилопатиялар 80% ҳолатларда дорсалгиялар аниқланмоқда. Ушбу беморларда оғриқ доимий характерда бўлиб, тунги вақтларда, тинч ҳолатда, жисмоний машқларда ҳам белдаги оғриқ қамаймайди. [24].

Модик бўйича асептик спондилосцитнинг ривожланиши ҳақида ҳозирги вақтгача ягона фикр аниқланмаган. Бир фикрга кўра, умуртқалар аро диск чурраси туфайли иккала ёнма-ён умуртқаларни ураб турувчи пластинда механик зўриқиш туфайли умуртқа танасида яллиғланиш оқибатида дарз кетишига олиб келади. Умуртқалар аро диск чурраси дегенератив жараёнларга сабабчилиги туфайли Модик факторларини юзага келтирувчи ҳисобланади [6, 7,9,20].

Бошқа фикрлар бўйича жароҳат ёки узоқ вақтли механик зўриқишлар оқибатида умуртқа поғонасидаги қон томирли грануляцион тўқималарнинг ривожланишига сабабчи

бўлади. Шундай таклифлар киритилдики, асептик ялиғланиш-бу умуртқалар суяк тўқимасининг дисклардаги дегенератив жараёнга жавоб реакциясидир, хемонуклеозис усули билан дисклардаги дегенерациянинг кучайиши 40% холатларда кузатилди. Модикдан сўнг дискэктомия қилинганда 8% холатларди ялиғланиш юзага келди. Тахмин қилишларича, диск дегенерацияси иккала ёнма-ён умуртқа оралиқ пластинкасига таъсир қилиб, натижада умуртқа танасида асептик ялиғланишига олиб келади. Яна бир назарияга кўра умуртқалар аро дискда қайта жароҳатлар туфайли ялиғланиш медиаторлари хосил бўлиб, улар умуртқа танасидаги иккала ёнма-ён умуртқаларни ураб турувчи пластинларига бориб маҳаллий ялиғланишни ва бел соҳасидаги оғриқларга сабабчи бўлади [21, 26].

Беморлар ёши ва Модик бўйича ўзгаришларнинг ортиши ўртасида тўғридан тўғри корреляция мавжудлиги тасдиқланган. Тасдиқланган ушбу теория бўйича 166 нафар беморларда проспектив текшириш (оператив давога мухтож бўлмаганларга) олиб борилганда, 14 ой давомида Модик-1 бўйича иккала ёнма-ён умуртқаларни ураб турувчи пластинлардаги ўзгаришлар уч баробарга ошганлиги аниқланган [24].

Патоморфологияси ва патофизиологияси Тадқиқотчилар таклифича, Модикнинг ўзгариш диск атрофидаги дегенератив жараёнларнинг зарур элементи хисобланади. Модик-1 даги дорсалгиялар иккала ёнма-ён умуртқаларни ураб турувчи пластинларда иммунореактивли нерв дендритлари жойлашиб, улар асептик ялиғланишни ўзгартирувчи жараёнларига- ўсмани некрозловчи факториги ва бошқа ялиғланишга қарши цитокинларга (интерлейкин (ИЛ)-6, ИЛ8, простагландин E2) жавоб бериши мумкин. Модик-1 даги ўзгарилди умуртқа пластинкаси гистологик текширилганида ушбу пластинларда дарс кетиши, тоғайининг дегенерациясининг ортиб кетиши, қон томирларининг ўсганлиги ва ноцицепторлар миқдорини ортиб кетиши аниқланган. Шундай қилиб, Модик-1 даги ўзгариш яққоллашган ялиғланишли жараённинг барча хусусиятларини ўзига жамлаганлигини аниқланган бўлиб, Модик-2 ва -3лар ялиғланиш жараёнларининг пасайишини кўрсатади. [20].

MCh1ни даволаш ва унинг клиник намоён бўлиши шифокорлар учун катта муаммо туғдирмоқда. Стандарт оғриққа қарши даволаш зарур бўлган натижа бермаяпти, нестероид ялиғланишга қарши препаратлар, антиконвулсантлар, ненаркотик ёки наркотик аналгетикларни комбинациялаб ишлатганда ҳам натижа айтарли самарасиз бўлиб, ножўя таъсирларини ҳам кўрсатмоқда [2, 19].

Асептик спондилопатияларни даволашда антибиотикларнинг самарадорлиги ҳақида бир бирига қарши бўлган фикрлар мавжуд [8, 14, 15, 20].

Физиотерапияни қўлаганда кўпинча суяк тўқимасида шишни ва клиник симптоматикани ривожлантиришга олиб келади. Бунда адабиётлардаги ёзишлари бўйича суяк тўқимасидаги шиш (MCh1) ёғли дегенерацияга (MCh2) ва остеоосклерозга (MCh3) олиб келиб, 2-3 йил давомида аста-секин оғриқ симптоми ва белдаги бошқа клиник симптомлар регрессига учрайди. Айрим адабиётларда таъкидлашча, Модик бўйича дорсалгияларни комплекс даволашда иссиқ физиотерапиялар, ултратовушли тўлқинлар, нервни тери орқали стимуляцияси [5] ва махсус спорт машқлари (Уильямс ва Маккензилар бўйича) қўллаш самарадорлиги таъкидлаган [22].

Таклиф қилинадиган даволаш усуллари, яъни умуртқани стабилловчи операциялар, метилпреднизалон билан интрадискал блокадалар, антибиотиклар билан даво курси ва бифосфонатларни қўллаш оғриқ синдромини тўлиқ ва турғун йўқотишга, ҳамда нейровизуализацион кўрсаткичларни яхшиланишига олиб келмаган [22].

Шундай қилиб, Модик бўйича асептик ялиғланишли дорсалгиялар ҳозирги вақтда вертеброневрологиянинг патогенезида ва кўп миқдордаги даволаш ва реабилитациясида тўлиқ хал қилинмаган муоммолардан бири хисобланади.

REFERENCES| CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Adambaev Z.I., Kiličev I.A. Structure and nature of back pain among outpatients of a neurological clinic // Bulletin of the Tashkent Medical Academy. Tashkent, 2016;2:55-57.

2. Adambaev Z.I., Kilichev I.A. Optimization of complex therapy of patients with degenerative-dystrophic diseases of the lumbosacral spine // Therapeutic Bulletin of Uzbekistan. Tashkent,2016;2-3:153-158.
3. Adambaev Z.I., Kilichev I.A. Demand for hospital-replacement outpatient clinic in the treatment and rehabilitation of patients with degenerative diseases of the spine in Uzbekistan // Problems of modern science and education. Moscow, 2016;5.
4. Adambayev Z.I., Zukhriddinov U.Yu. Diodinamik aiectrical neurostimulation in the treatment of patients with lumbosacral dorsopathies/ All-Russian Therapeutic Congress with international participation “Botkin Readings” April 23-24,2021:9.
5. Mirjurayev E.M., Adambayev Z.I., Zukhriddinov U.Yu., Akilov D.Kh. Nonspecific back pain in the organized and unorganized population using the exemple of Andijan // Medical news (Belarus), 2023;(6): 70-72.
6. Samiyev A.S.,Khakimova S.Z., Soibnazarov O.E. (2022). Rehabilitation of patients who have undergone spinal surgery. Journal of Biomedicine and Practice 7(1).2022/
7. Samiev A.S., Ergashev G'.B., electroneuromiografhic and MSKT changes in lumbar spondilogene radiculopathies №5.2023.
8. Samiev A.S., Mavlyanova Z.F. British Medical Journal Volume-3, No. 2 39 Optimization of rehabilitation measures for lumbar spondylogenic radiculopathies.
9. Samiev A.S., Mavlyanova Z.F. Comprehensive rehabilitation of patients with lumbar spondylogenic radiculopathies. SCIENCE AND EDUCATION ISSN 2181-0842 VOLIUME 4, ISSU 2. 2023. Pp.453-461. .(in Russ).
10. Samiev A.S., Mirdzhuraev E.M., Samibaev R.M. Electromyographic study for radiculopathies 2008. Peer-reviewed scientific and practical journal “Neurology” Volume 3-39. Art. 233. Tashkent. .(in Russ).
11. Samibaev R.M., Samiev A.S. Rehabilitation of patients who have undergone surgery on the spine. 2008 Peer-reviewed scientific and practical journal “Neurology”. 3-39 p.199 Tashkent .(in Russ).
12. Samiyev A.S.(2020).Medical and Social Rehabilitation of Patients with Vertogenic Cingulate Radikulopathy//International Jornal of Trend in Scientific Research and Development.-.ISSN:2456-6470.-P.70-72.
13. Ahmed-Yahia S, Decousser JW, Flouzat-Lachaniette CH, et al. Is the discopathy associated with Modic changes an infectious process? Results from a prospective monocenter study. PLoS One 2019;14(8):e0221030.
14. Albert HB, Sorensen JS, Christensen BS, et al. Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy. Eur Spine J 2013;22 (4), 697-707.
15. Al-Falahi MA, Salal MH, Abdul-Wahab DM, et al. Antibiotic Treatment in Patients with Chronic Low Back Pain and Vertebral Bone Edema (Modic Type I Changes): A Randomized Clinical Controlled Trial of Efficacy. The Iraqui Postgraduate Medical Journal 2014;13(3):390-397.
16. Braten LCH, Rolfsen MP, Espeland A, et al. Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double blind, randomised, placebo controlled, multicentre trial. BMJ 2019;367:15654.
17. Brinjikji W, Diehn FE, Jarvik JG, et al. MRI Findings of Disc Degeneration are More Prevalent in Adults with Low Back Pain than in Asymptomatic Controls: A Systematic Review and Meta-Analysis. AJNR Am J Neuroradiol 2015;36(12):2394-2399.
18. Chou R, Deyo R, Friedly J, et al. Systemic Pharmacologic Therapies for Low Back Pain: A Systematic Review for an American College of Physicians Clinical Practice Guideline. Ann Intern Med 2017;166(7):480-492.
19. Dudli S, Liebenberg E, Magnitsky S, et al. Modic type 1 change is an autoimmune response that requires a proinflammatory milieu provided by the 'Modic disc'. Spine J 2018;18(5):831-844.

20. Dudli S, Liebenberg E, Magnitsky S, et al. Propionibacterium acnes infected intervertebral discs cause vertebral bone marrow lesions consistent with Modic changes. *J Orthop Res* 2016;34(8):1447-1455.
21. Ghazimirsaeid S S, Sadeghi A, Boustani M, Gerami R. Evaluation of Effect of Modic Changes on Treatment Outcomes of Nonspecific Low Back Pain Patients Presenting to 501 Hospitals Receiving Conservative Treatments. *Ann Mil Health Sci Res.* 2022;20(4):e135789. <https://doi.org/10.5812/amh-135789>
22. Jensen OK, Andersen MH, Ostgard RD, et al. Probiotics for chronic low back pain with type 1 Modic changes: a randomized double-blind, placebo-controlled trial with 1-year follow-up using *Lactobacillus Rhamnosis* GG. *Eur Spine J* 2019;28(11):2478-2486.
23. Jensen OK, Nielsen CV, Sorensen JS, et al. Type 1 Modic changes was a significant risk factor for 1-year outcome in sick-listed low back pain patients: a nested cohort study using magnetic resonance imaging of the lumbar spine. *Spine J* 2014;14(11):2568-2581.
24. Lambrechts MJ, Brush P, Issa TZ, Toci GR, Heard JC, Syal A, et al. Evaluating the Impact of Modic Changes on Operative Treatment in the Cervical and Lumbar Spine: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Int J Environ Res Public Health.* 2022;19(16).
25. Shan Z, Zhang X, Li S, et al. Propionibacterium acnes Incubation in the Discs Can Result in Time- Dependent Modic Changes: A Long-Term Rabbit Model. *Spine (Phila Pa 1976)* 2017;42(21):1595-1603.
26. Vlayen J.W.S., Maher C.G., Wiech K. et. al. Low back pain // Nature reviews. Disease primers. 2018. Vol. 4 (1): 52. Published online 13.12.18.
27. Rizaev Zh. A., Khaidarov N. K. Clinical , epidemiological and etiopathogenetic study of ischemic stroke // *Journal of Neurology and Neurosurgical Research.* – 2020. – Т. 1. – No. 1.
28. Abdullayev Afzal, Kubayev Aziz, Rizayev Jasur . Excitability threshold in neuritis of the lower alveolar nerve. *Journal of Biomedicine and Practice.* 2022, vol. 7, issue 4, pp.238-245
29. Rizaev , Zh., Raimova , M., Boboiev , K., & Abdullaeva, M. (2019). Parkinson's: classification, clinical picture and basics of treatment. *Stomatologiya ,* 1(1(74), 64–67
30. ShSh Shakhonova , NM Rakhimov. Multimodal approach to the treatment of multiple osteogenic metastases of kidney and prostate cancer . *Clinical and Experimental Oncology* 2020, No. 4 Page 50-56.

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Мирджураев Эльбек Миршавкатович – д.м.н., профессор, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги қошидаги тиббиёт ходимлари касбий квалификациясини ривожлантириш Маркази Нейрореабилитация кафедраси мудири, Ташкент, Ўзбекистан, E-mail: emmir@bk.ru, <https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>.

Адамбаев Зуфар Ибрагимович – д.м.н., профессор, Тошкент Тиббиёт Акадеияси Ургенч филиали неврология, психиатрия ва тиббиёт психология кафедраси профессори, Ургенч, Ўзбекистан, E-mail: zufargms@mail.ru <https://orcid.org/0009-0001-0193-592X>

Самиев Аслиддин Сайитович-т.ф.н., ассистент, Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети ДКТФ неврология кафедраси, Самарқанд, E-mail: asliddinsayitovich@gmail.com <https://orcid.org/0009-0004-9771-9712>

Эргашев Фулом Бўриевич-Нарпай тумани ТБ неврология бўлими бошлиғи. E-mail: ergasevgulom39@gmail.com <https://orcid.org/0009-0001-8393-6191>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Мирджураев Э.М.— идеологическая концепция работы,

Адамбаев З.И.-написание текста;

Самией А.С.-редактирование статьи;

Эргашев Г.Б.— сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Mirdjuraev Elbek Mirshavkatovich-DSc, professor, Head of the Department of Neurorehabilitation of the Center for the development of professional qualification of medical workers under the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan, e-mail: E-mail: emmir@bk.ru, <https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>.

Adambaev Zufar Ibragimovich-DSc, professor, Professor of the Department of neurology, psychiatry and medical psychology of the Urgench branch of the akadeia of Medicine of Tashkent, Urgench, Uzbekistan, e-mail: zufargms@mail.ru <https://orcid.org/0009-0003-592X>

Samiev Asliddin Sayitovich-PhD, assistant, Department of Neurology, Samarkand State Medical University, Samarkand, e-mail: asliddinsayitovich@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-9771-9712>

Ergashev Ghulam Bourievich is the head of the TB Neurology Department of Narpay district. E-mail: ergasevgulom39@gmail.com <https://orcid.org/0009-0001-8393-6191>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Mirjuraev E.M. — the ideological concept of work,

Adambaev Z.I.-writing the text; Samiya A.S.-editing the article;

Ergashev G.B. — collection and analysis of literature sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000